

QATARING AFG'ON MOJAROSINI BARQARORLASHTIRISHDAGI HAMKORLIGI

Davranov Kamron Kahramonovich
Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17453036>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Afg'onistondagi siyosiy va harbiy beqarorlik sharoitida Qatar davlatining vositachilik va hamkorlik faoliyati tahlil qilinadi. Tolibonning hokimiyatga qaytishi ortidan yuzaga kelgan xavfsizlik muammolari, xalqaro kuchlarning pozitsiyasi hamda Qatar tashabbuslari asosida olib borilgan muzokaralar jarayoni yoritiladi. Tezisdagi Qatar tomonidan Afg'on mojarosini tinch yo'l bilan hal etishdagi diplomatik sa'y-harakatlar, insonparvarlik yordamlari va mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan tashabbuslar tahlil qilinadi. Shuningdek, Dohadagi "Al-Udeyd" harbiy-havo bazasining strategik roli, AQSh va Turkiya bilan hamkorlikda amalga oshirilgan xavfsizlik loyihalari, hamda Qatar tashqi siyosatining mintaqaviy barqarorlikka ta'siri ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar Doha kelishuvlari, Tolibon, xavfsizlik, terrorizm, "Al-Udeyd" harbiy-havo bazasi, yumshoq kuch, mintaqaviy xavfsizlik.

СОТРУДНИЧЕСТВО КАТАРА В СТАБИЛИЗАЦИИ АФГАНСКОГО КОНФЛИКТА

Давранов Камрон Кахрамонович
Независимый исследователь

Аннотация. В диссертации анализируется посредническая и кооперативная деятельность Государства Катар в условиях политической и военной нестабильности в Афганистане. Освещаются проблемы безопасности, возникшие после возвращения Талибана к власти, позиция международных сил и переговорный процесс, основанный на инициативах Катара. В диссертации анализируются дипломатические усилия Катара по мирному урегулированию афганского конфликта, гуманитарная помощь и инициативы, направленные на обеспечение региональной безопасности. Также научно обосновывается стратегическая роль авиабазы Аль-Удейд в Дохе, проекты в сфере безопасности, реализуемые совместно с США и Турцией, и влияние внешней политики Катара на региональную стабильность.

Ключевые слова: Дохийские соглашения, Талибан, безопасность, терроризм, авиабаза Аль-Удейд, «мягкая сила», региональная безопасность.

QATAR'S COOPERATION IN STABILIZING THE AFGHAN CONFLICT

Davranov Kamron Kahramonovich
Independent researcher

Abstract: This thesis analyzes the mediation and cooperation activities of the state of Qatar in the context of political and military instability in Afghanistan. The security problems that arose after the Taliban's return to power, the position of international forces, and the negotiation process based on Qatar's initiatives are highlighted. The thesis analyzes Qatar's diplomatic efforts to peacefully resolve the Afghan conflict, humanitarian aid, and initiatives

aimed at ensuring regional security. It also scientifically substantiates the strategic role of the Al-Udeid Air Base in Doha, security projects implemented in cooperation with the United States and Turkey, and the impact of Qatar's foreign policy on regional stability.

Keywords: Doha agreements, Taliban, security, terrorism, Al-Udeid Air Base, soft power, regional security.

KIRISH

Hozirgi davrda yuz berayotgan xalqaro siyosiy jarayonlarning tez va keskin o'zgarib borayotgani, har bir davlatga turli ko'rishda o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Bu o'z navbatida har bir rivojlanayotgan davlat oldida ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashni, yangi strategik sherikchilik va hamkorlik shakllaridan oqilona foydalanishni kun zaruratiga aylantirmoqda. Aytish joizki, hozirgi davrda Ko'rfaz arab davlatlarining jahon hamjamiyatidagi ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bunga asosiy sabablar, davlatlarning energiya resurs zahiralari boy ekanligi, strategik geografik joylashuv hamda tez suratda o'sib borayotgan iqtisodiy salohiyati, texnologik imkoniyatlari, xalqaro savdo va sanoatlashuvning ortib borayotganligi bilan izohlanadi. Shuningdek, xalqaro munosabatlardagi siyosiy ishtiroki va diplomatik vositachilik pozitsiyalarining mustahkamlanishi kabi omillarni ham qo'shimcha qilish mumkin.

Yaqin sharq mintaqasida joylashgan Qatar davlati so'nggi o'n yilliklarda o'zining faol tashqi siyosati, diplomatik vositachilik tajribasi va xalqaro nufuzini mustahkamlash orqali dunyo siyosatida o'ziga xos o'rin egalladi. Ayniqsa, Afg'onistonda uzoq yillar davom etgan qurolli to'qnashuvlar va siyosiy beqarorlikni yumshatish jarayonlarida Qatar muhim vositachi davlat sifatida maydonga chiqdi¹.

Qatar Afg'on tinchlik jarayonida ikki asosiy yo'nalishda faol ishtirok etmoqda: birinchidan, u tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilib, siyosiy muloqotni jonlantirish uchun zarur diplomatik sharoitni yaratmoqda; ikkinchidan, u tomonlar o'rtasida vositachilik qilib, ishonchni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

ASOSIY QISM

Bugungi kunda ham afg'on mojarosi o'z keskinligi va jiddiyligini saqlab qolmoqda. Afg'onshunos mutaxassis S.Bo'ronov ta'kidlaganidek: "Afg'onistonda tinchlikka erishish bo'yicha ko'p qirrali va murakkab masalalar mintaqaviy va xalqaro miqyosda dolzarb ahamiyat kasb etadi²". Afg'on mojarosi 1979-yildan boshlab xalqaro kuchlarning to'qnashuv maydoniga aylangan bo'lib, unda geosiyosiy manfaatlar, diniy ekstremizm, etnik qarama-qarshiliklar va tashqi kuchlar aralashuvi uzluksiz davom etib kelmoqda. 2013-yilda Doha shahrida "Tolibon siyosiy idorasi" ochilishi esa bu mojaroni diplomatik yo'l bilan hal etishning yangi bosqichini boshlab berdi³. Mazkur idora keyinchalik AQSH, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan muzokaralar o'tkazish uchun asosiy markaz vazifasini bajardi.

Qatar so'nggi yillarda Afg'oniston tinchlik jarayonida eng muhim vositachilardan biri sifatida tan olindi. Ayniqsa, u Tolibon va xalqaro hamjamiyat o'rtasidagi muzokaralarga maydon yaratgan yagona davlat sifatida alohida o'rin egallaydi. AQSh 2001-yilda Tolibon

¹ David B. Roberts, "Qatar, the Taliban, and the Gulf Schism". 2019. <https://agsi.org/analysis/qatar-the-taliban-and-the-gulf-schism>

² S.Bo'ronov Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish jarayonlarida O'zbekiston geosiyosati. 2021. T.: "EFFECT-D". b-7

³ Milton, S., Elkahlout, G., & Tariq, S. (2023). Qatar's evolving role in conflict mediation. *Mediterranean Politics*, 1-25.

hokimiyatini ag'darib tashlaganidan keyin deyarli yigirma yil o'tib, 2020-yil fevral oyida Qatar poytaxti Doha shahrida Afg'oniston hukumati va Tolibon harakati o'rtasidagi birinchi rasmiy to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralari boshlandi. Bu voqea xalqaro diplomatiya tarixida Qatarning betaraf, lekin faol vositachilik siyosatining yorqin ifodasi sifatida qayd etildi⁴.

Afg'onistondagi tinchlik jarayonida ikki muhim shartnoma imzolanishi ushbu mamlakatdagi siyosiy muloqot tarixida burilish nuqtasiga aylandi. Birinchi shartnoma 2016-yil 22-sentabrda Afg'oniston hukumati va Hizb-e Islomiy Gulbiddin harakati o'rtasida imzolangan bo'lib, u qurolli guruhning siyosiy maydonga qaytishini ta'minlashga qaratilgan edi⁵. Bu kelishuv Afg'oniston hukumati uchun tinchlik muzokaralarining dastlabki muvaffaqiyatli tajribasini ifodaladi. Ikkinchi muhim shartnoma esa 2020-yil 29-fevralda Qatar poytaxti Dohada Tolibon harakati va AQSh hukumati o'rtasida imzolandi. Ushbu kelishuvda Tolibonning terrorchilik faoliyatini kamaytirish va kelishuv shartlariga rioya qilish sharti bilan, 14 oy ichida AQSh hamda uning ittifoqchi kuchlari qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqib ketish belgilangan edi.

Mazkur shartnoma xalqaro hamjamiyat tomonidan katta umid bilan kutib olingan bo'lsa-da, jarayon davomida mamlakatdagi xavfsizlik holati yanada yomonlashdi. Tinch aholi o'limi keskin oshib, 2021-yilning may-iyun oylarida 800 dan ortiq fuqaro halok bo'ldi, 1600 dan ziyodi yaralandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bu raqamlar 2009-yildan buyon kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi⁶.

Qatar nafaqat siyosiy vositachilik bilan, balki Afg'onistonda ijtimoiy-iqtisodiy tiklanish va insonparvarlik yordamini qo'llab-quvvatlash orqali ham faol rol o'ynamoqda. Xususan, Qatar Taraqqiyot Jamg'armasi (Qatar Fund for Development QFFD) mamlakatda aholining hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan bir qator muhim tashabbuslarni amalga oshirmoqda.

Sog'liqni saqlash sohasida QFFD Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) bilan hamkorlikda Afg'onistonning 11 viloyatidagi 89 ta tibbiyot muassasasini dori-darmon va zarur tibbiy jihozlar bilan ta'minlash loyihasini amalga oshirdi. Ushbu tashabbus natijasida 1 milliondan ortiq bemor sifatli birlamchi tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniga ega bo'ldi, bu esa Afg'onistonning urushdan keyingi sog'liqni saqlash tizimi barqarorlashuvida muhim qadam bo'ldi⁷.

Ta'lim sohasida ham Qatar faol ishtirok etmoqda. 2022-yilda Qatar Afghanistan Scholarship Project (QASP) dasturi doirasida 250 nafar afg'on talabasi AQSh kollejlari grant asosida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mazkur loyiha QFFD va Education Above All jamg'armasi hamkorligida amalga oshirilib, dastlabki bosqichda 125 nafar qiz va 125 nafar yigit ta'limga jalb qilindi⁸. Bu tashabbus Afg'on yoshlarini xalqaro ta'lim tizimiga integratsiya qilish

⁴ Alqashouti, M., 2021. Qatar Mediation: From Soft Diplomacy to Foreign Policy. In *Contemporary Qatar* (pp. 73-92).

⁵ Miller, R. and Verhoeven, H., 2020. Overcoming smallness: Qatar, the United Arab Emirates, and strategic realignment in the Gulf. *International Politics*, 57(1), pp.1-20.

⁶ Khan, M. and Khan, S.A., 2019. Peace in Afghanistan:: Role of Regional Countries and United States. *Central Asia*, 85, pp.1-23.

⁷ Qatar Fund for Development provides life-saving essential medicines to under-served areas in Afghanistan in collaboration with the WHO. 2023. <https://www.qatarfund.org.qa/project/qatar-fund-for-development-provides-life-saving-essential-medicines-to-under-served-areas-in-afghanistan-in-collaboration-with-the-who>

⁸ Landmark Qatar Afghan Scholarship Project (QASP) Launches to Support Afghan Refugee Access to Higher Education. 2022. <https://www.educationaboveall.org/media-centre/news/landmark-qatar-afghan-scholarship-project-qasp-launches-support-afghan-refugee>

va mamlakatning inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan strategik dasturning muhim elementi hisoblanadi.

So'nggi yillarda Qatar mintaqaviy siyosatda faqat vositachilik faoliyati bilan emas, balki xavfsizlik sohasida ham muhim geosiyosiy ishtirokchi sifatida namoyon bo'ldi. Tolibonning Afg'onistonda hokimiyatni qayta qo'lga olishi ortidan Qatar o'z tashqi siyosatida kuzatuvchi pozitsiyasidan faol amaliy hamkorlik bosqichiga o'tdi. Bu jarayon mamlakatning mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash borasidagi strategik yondashuvini ifodalaydi.

Qatar o'zining diplomatik tajribasidan kelib chiqib, Afg'onistondagi siyosiy beqarorlikni yumshatish va xavfsizlik muhitini barqarorlashtirishga qaratilgan tashabbuslarni ilgari surmoqda. Doha platformasi nafaqat muzokaralar maydoni, balki mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish markaziga aylandi. Shu bilan birga, Qatar AQSh bilan strategik ittifoqni mustahkamlab, "NATOga a'zo bo'lmagan asosiy hamkor" maqomini oldi hamda Turkiya bilan Kobul xalqaro aeroporti xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirdi⁹.

Mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashning ajralmas qismi sifatida Doha yaqinida joylashgan "Al-Udeyd" harbiy-havo bazasi alohida strategik ahamiyatga ega. Mazkur baza - AQShning Yaqin Sharqdagi eng yirik harbiy obyekti bo'lib, unda doimiy ravishda qariyb 10 ming nafar amerikalik harbiy xizmatchi joylashgan. Ushbu baza AQSh Markaziy qo'mondonligining asosiy operatsion markazi sifatida faoliyat yuritadi. Baza Iroq, Suriya hamda Afg'onistondagi havo operatsiyalarini muvofiqlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

"Al-Udeyd" bazasining mavjudligi Qatarni nafaqat AQShning harbiy hamkori, balki mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda ishonchli strategik sherik sifatida ham mustahkamladi. Shu orqali Qatar o'z hududidagi xalqaro harbiy bazani mintaqada barqarorlikni saqlash, terrorizmga qarshi kurashish va gumanitar yordam operatsiyalarini boshqarishda muhim strategik markazga aylantirdi.

Umuman olganda, Qatarining vositachilik siyosati iqtisodiy salohiyat, siyosiy betaraflik va xalqaro maydonda ishonchli markaz maqomini yaratish strategiyasining uyg'unlashgan shaklidir. Shu asosda u Afg'oniston, Sudan, Falastin, Livan kabi murakkab mojarolarda murosachilik missiyalarini amalga oshirib, mintaqadagi eng faol diplomatik markazlardan biriga aylandi.

⁹ Tuvan Gumrukcu. Turkey, Qatar reached preliminary deal on Kabul airport security -Turkish source. 2022. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/turkey-qatar-reached-pending-deal-kabul-airport-security-turkish-sources-2022-01-20>

XULOSA

Bugungi kunga kelib, Qatarning tashqi siyosati va vositachilik diplomatiyasi mintaqaviy xavfsizlik arxitekturasining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Qatar o'zining siyosiy betarafligi, iqtisodiy salohiyati va mustahkam diplomatik infratuzilmasi orqali xalqaro tizimda muvozanatli va ishonchli hamkor sifatida namoyon bo'ldi. Bu jarayon bir qancha omillar bilan izohlanadi. Qatar dastlab o'zini AQSh uchun strategik ittifoqchi sifatida mustahkamlashga erishdi. "Al-Udeyd" harbiy bazasining mavjudligi va NATOga a'zo bo'lmagan yetakchi ittifoqdosh mamlakat maqomining berilishi - bu ishonchli hamkorlikning amaliy natijasidir.

Shu bilan birga, bugungi jahon miqyosida avj olayotgan keskin o'zgarishlar oqibatida Qatar vositachilik diplomatiyasi orqali xalqaro tinchlik jarayonlarida faol ishtirok etib, BMT, Islom hamkorlik tashkiloti va boshqa ko'p tomonlama maydonlarda murosachilik va dialog madaniyatini ilgari surmoqda. Bu esa unga xalqaro miqyosda "tinchlik yaratuvchi kuch" maqomini beradi.

Shuningdek, Doha o'zining moliyaviy salohiyatidan samarali foydalanib, investitsion, gumanitar va ijtimoiy dasturlar orqali tinchlik jarayonlarini qo'llab-quvvatlamoda. U nafaqat siyosiy vositachi, balki insonparvarlik diplomatiyasining amaliy namunasiga aylandi.

Shu tariqa, Qatar bugungi global tizimda "yumshoq kuch" tamoyillariga asoslangan yangi diplomatik modelni shakllantirdi - u siyosiy neytrallik, iqtisodiy ishonchlilik va insonparvarlik qadriyatlarini uyg'unlashtirgan holda mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. David B. Roberts, "Qatar, the Taliban, and the Gulf Schism". 2019. <https://agsi.org/analysis/qatar-the-taliban-and-the-gulf-schism>
2. S.Bo'ronov Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish jarayonlarida O'zbekiston geosiyosati. 2021. T.: "EFFECT-D". b-7
3. Milton, S., Elkahlout, G., & Tariq, S. (2023). Qatar's evolving role in conflict mediation. *Mediterranean Politics*, 1-25.
4. Alqashouti, M., 2021. Qatar Mediation: From Soft Diplomacy to Foreign Policy. In *Contemporary Qatar* (pp. 73-92).
5. Miller, R. and Verhoeven, H., 2020. Overcoming smallness: Qatar, the United Arab Emirates, and strategic realignment in the Gulf. *International Politics*, 57(1), pp.1-20.
6. Khan, M. and Khan, S.A., 2019. Peace in Afghanistan:: Role of Regional Countries and United States. *Central Asia*, 85, pp.1-23.
7. Qatar Fund for Development provides life-saving essential medicines to under-served areas in Afghanistan in collaboration with the WHO. 2023. <https://www.qatarfund.org.qa/project/qatar-fund-for-development-provides-life-saving-essential-medicines-to-under-served-areas-in-afghanistan-in-collaboration-with-the-who>
8. Landmark Qatar Afghan Scholarship Project (QASP) Launches to Support Afghan Refugee Access to Higher Education. 2022. <https://www.educationaboveall.org/media-centre/news/landmark-qatar-afghan-scholarship-project-qasp-launches-support-afghan-refugee>

9. Tuvan Gumrukcu. Turkey, Qatar reached preliminary deal on Kabul airport security - Turkish source. 2022. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/turkey-qatar-reached-pending-deal-kabul-airport-security-turkish-sources-2022-01-20>